

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

NAVOIY ASARLARIDA TASVIR VOSITALARINING BADIYATI

Zohida MUQIMOVA,

*O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti yetakchi ilmiy xodimi, filologiya fanlari
doktori*

zohidamuqimova69@gmail.com

ORSID: <https://orsid.org/0009-0006-6429-5022>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887001>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Alisher Navoiy baytlarida lingvopoetik yukka ega bo'lgan leksik birliklar: ma'nodosh, shakldosh, zid ma'noli so'zlar va tasvir vositalari: takror, xiazm, o'xshatish haqida so'z yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** ma'nodosh, shakldosh, zid ma'noli so'zlar, takror, xiazm, o'xshatish, lingvopoetika.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются лексические единицы, имеющие лингвопоэтическое значение в стихах Алишера Навои: синонимичные, морфемные, антонимичные слова, а также образные средства: повторение, хиазм и сравнение.*

***Ключевые слова:** синоним, омоним, антоним, повторение, хиазм, сравнение, лингвопоэтика.*

***Annotation.** This article discusses lexical units with linguopoetic significance in the verses of Alisher Navoi: synonymous, morphemic, antonymous words, and figurative means: repetition, chiasm, and simile.*

***Key words:** synonym, homonym, antonym, repetition, chiasm, comparison, linguopoetics.*

Alisher Navoiy asarlari badiiyati buyukligi, teranligi bilan adabiyot dunyosida o'z olamiga ega. Ulug' mutafakkir – chinakam mohir so'zshunos.

Alisher Navoiy o'z asarlarida, olimlarning hisobiga ko'ra, "1 million 378 ming 660 ta so'z, shu jumladan, 26 mingta betakror so'z ishlatgan. Boisi, buyuk bobomiz faqat turkiy emas, forsiy, arabiy, urdu, xitoy, mo'g'ul va boshqa tillardagi so'zlardan ham mahorat bilan foydalangan". [6,164] Tilshunos olim Navoiy o'z tilining, ya'ni o'zbek tilining qudratini, boyligini, tengsiz tarovatini isbot qildi, o'zbek tilining boy imkoniyatlaridan – leksik birliklardan; uslubiy tasvir vositalaridan mohirona foydalandi, ular vositasida yuksak badiiyat namunasini yaratdi. U "To'rt sadaf gavharining ... , Yetti falak axtarining" (Navoiy), ya'ni so'zning qudratini anglay olgan va uni o'z asarlarida namoyon qilgan. Masalan, ma'nodosh so'zlardan

("Charx **ranjinmu** deyin, dahri **shikanjinmu** deyin,

Jonima har birining **javr-u jafosinmu** deyin?!" [2, 412],
shakldosh so'zlardan

("Qaro ko'zim, kelu, **mardumliq** emdi fan qilg'il,

Ko'zim qarosida **mardum** kibi vatan qilg'il" [1, 333],
zid ma'noli so'zlardan

("Garchi sabrim uyi yanglig' aylading **vayron** meni,

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Doimo, yo Rabki, husning mulkidek **obod** bo'l.

Men chekib anduh, **o'lay**, el joni bo'lsun ul **Masih**,

Sovrul, ey charxi nigin, v-yey dahri dun, barbod bo'l" [1, 350] unumli va o'rinli foydalangan.

Navoiy devonlarida takrorning juda go'zal namunalari kuzatildi. Ayniqsa, "Deyin" radifli g'azali fikrimiz isbotidir.

"Qoshi yosinmu deyin, ko'zi qarosinmu deyin,

Ko'nglima har birining dardu balosinmu deyin?!" [2, 411] matlasi bilan boshlanuvchi ushbu ga'zalida *deyin* so'zining o'zi 20 marta takror qo'llanib, matnning ta'sirchanligini, badiiy qimmatini oshirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan yozuvchining takrordan foydalanish mahoratini yaqqol namoyon qilgan.

Ulug' shoir

"Erur **shohsen** agar **ogohsen** sen,

Agar **ogohsen** sen **shohsen** sen!" [4, 510],

"**Qaro ko'zim**, kelu, mardumliq emdi fan qilg'il,

Ko'zim qarosida mardum kibi vatan qilg'il" [1, 333],

"Kimga soldim ko'z **qora-yu oqini** ishq ichrakim,

Qon aro pinhon ko'zim **oq-u qarosin** ko'rmadim?!" [3, 319] baytlarida xiazm ("Xiazm so'z yoki so'z birikmasini shu misraning o'zida yoki bandda teskari takrorlash san'atidir [5,15]"; tardu aks) orqali badiiy maqsadni to'laligicha ifodalagan.

Ayonki, olamni bilishda o'xshatishlarning o'rni beqiyos. Alisher Navoiy o'xshatishlar vositasida ham o'z badiiy uslubi bilan tilimiz jozibasini namoyon eta olgan. Shoirning deyarli barcha g'azallarida o'xshatishning sara namunalari kuzatamiz. Jumladan, "Yordin ayru ko'ngil..." g'azalida yoridan ayrilgan ko'ngilning ahvoli o'xshatishlar yordamida yorqin namoyon bo'lgan:

"Yordin ayru ko'ngil – mulkedurur, sultoni yo'q,

Mulkkim, sultoni yo'q, jismedururkim, joni yo'q.

Jismdin jonsiz ne hosil, ey musulmonlarkim,

Ul qaro tufrog'dekdurkim, gul-u rayhoni yo'q.

Bir qaro tufrog'kim, yo'qtur gul-u rayhon anga,

Ul qorong'u kechadekdurkim, mahi toboni yo'q..." [1, 273]

G'azalda yorsiz ko'ngil sultonsiz mamlakatga, sultonsiz mamlakat jonsiz jismga, jonsiz jism gul-u rayhonsiz, ya'ni hosilsiz tuproqqa, gul-u rayhonsiz qora tuproq oysiz qorong'i tunga, oysiz qorong'u tun hayot sarchashmasi yo'q zulmatga, hayot sarchashmasi yo'q zulmat jannat bog'idan yiroq do'zaxga o'xshatilgan. Bu qiyosi yo'q o'xshatishlar vositasida originallik, obrazlilik va ekspressivlik aniq va teran

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ifodalangan. Alisher Navoiy badiiy tafakkurining mahsuli bo'lgan xususiy o'xshatishlar uning kuzatuvchan ziyrak nigohi va teran badiiy didining mahsuli sifatida namoyon bo'lgan hamda badiiy maqsadga xizmat qilgan. Umuman, shoir she'riyatida qo'llangan xususiy o'xshatishlar tavsiflanayotgan voqelikni shundoqqina o'quvchi ko'z oldiga keltirib qo'yadi.

Xullas, Alisher Navoiyning o'zi ham, so'zi ham qudratli kuchga ega. Shoir asarlarida muayyan maqsadda qo'llangan leksik birliklar – ma'nodosh, shakldosh, zid ma'noli so'zlar; tasviriy vositalar – takror, xiazm, o'xshatish kabi lingvopoetik vositalar shoir badiiy matnining badiiy-estetik qimmatini ta'minlovchi lisoniy birliklar sifatida voqelangan. Buyuk shoir qalamining qudrati bilan ana shunday tasvir vositalari zamirida ajoyib badiiy go'zallik yashiringan. Bu o'quvchilarga zavq-u shavq ulashadi hamda ilm-u ma'rifatni, madaniyatni targ'ib qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 1-жилд. – Тошкент:Фан, 1987. – Б. 273;333;350;412.
2. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 2-жилд. – Тошкент:Фан, 1987. – Б. 411;412.
3. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 5-жилд. – Тошкент:Фан, 1990. – Б. 319.
4. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 8-жилд. – Тошкент:Фан, 1991. – Б. 510.
5. Шофқоров А. Миртемир шеърлятида такрорнинг маъновий-услубий хусусиятлари: Филол. фан. номз. ...дисс. автореф. – Тошкент, 2012. – Б. 15.
6. Хошимов Ў. Дафтар ҳошиясидаги битиклар. –Тошкент:Янги аср авлоди, 2016. – В.164.